

Original paper

YOSH MINI-FUTBOLCHILARNING MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIGINI ANIQLASH NATIJALARI

© J.Z. Karimov¹✉

¹Samarqand davlat universiteti, Kattaqo'rg'on filiali, Samarqand, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada yosh mini-futbolchilarning o'quv-mashg'ulot jarayonida maxsus jismoniy tayyorgarligini aniqlash natijalari yoritilgan. Bugungi kunda mini-futbol sport turi sifatida bolalar va o'smirlar o'rtasida keng ommalashib bormoqda. Shu boisdan sportchilarni jismoniy tayyorlashning ilmiy asoslangan yondashuvlarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

MAQSAD: yosh mini-futbolchilarning maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini aniqlash va mashg'ulot jarayonida samaradorlikni oshirish yo'llarini belgilash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida 12–14 yoshli mini-futbolchilardan iborat 20 nafar sportchi ishtirok etdi. Kuzatuv, test sinovlari (tezlik, chidamlilik, muvofiqlashtirish testlari) hamda tahliliy-statistik metodlar qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: olingan natijalar yosh mini-futbolchilarning maxsus jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari mashg'ulot davomiyligi va tizimlilik darajasiga bevosita bog'liqligini ko'rsatdi. Ayrim sportchilarda tezlik ko'rsatkichlari yuqori bo'lsa-da, muvofiqlashtirish mashqlari natijalari past bo'ldi. Bu esa mashg'ulot jarayonida harakat uyg'unligini rivojlantiruvchi maxsus mashqlar ulushini oshirish zarurligini ko'rsatadi.

XULOSA: tadqiqot natijalariga ko'ra, yosh mini-futbolchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini tizimli baholab borish mashg'ulot samaradorligini oshiradi. Maxsus mashqlar, koordinatsion o'yinlar va funksional yuklamalarni to'g'ri taqsimlash sportchilar tayyorgarligini takomillashtirishda muhim omil hisoblanadi.

Kalit so'zlar: mini-futbol, jismoniy tayyorgarlik, o'quv-mashg'ulot jarayoni, koordinatsiya, natija.

Iqtibos uchun: Karimov J.Z. Yosh mini-futbolchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini aniqlash natijalari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. B.304–309.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ИГРОКОВ В МИНИ-ФУТБОЛ

© Ж.З. Каримов¹✉

¹Самаркандский государственный университет, филиал в Каттакургане, Самарканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье освещаются результаты исследования специальной физической подготовки юных игроков в мини-футбол в процессе учебно-тренировочных занятий. Современные подходы требуют научного анализа физической готовности спортсменов для повышения эффективности тренировочного процесса.

ЦЕЛЬ: определить уровень специальной физической подготовки юных мини-футболистов и разработать рекомендации по совершенствованию тренировочного процесса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании приняли участие 20 спортсменов в возрасте 12–14 лет. Использовались методы наблюдения, тестирования (скорость, выносливость, координация движений) и статистического анализа данных.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что уровень физической подготовки спортсменов напрямую зависит от регулярности и интенсивности тренировок. Отмечены недостатки в координационных тестах, что свидетельствует о необходимости увеличения доли упражнений, развивающих согласованность движений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: систематическая оценка уровня физической подготовки способствует повышению эффективности тренировочного процесса. Включение в занятия координационных и функциональных упражнений обеспечивает гармоничное развитие физических качеств юных спортсменов.

Ключевые слова: мини-футбол, физическая подготовка, учебно-тренировочный процесс, координация, результат.

Для цитирования: Каримов Ж.З. Результаты определения специальной физической подготовки юных игроков в мини-футбол // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. С.304–309.

THE RESULTS OF DETERMINING THE SPECIAL PHYSICAL TRAINING OF YOUNG MINI-FOOTBALL PLAYERS

© Jamil Z. Karimov ¹✉

¹Samarkand State University, Kattaqo'rg'on Branch, Samarkand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article presents the results of determining the level of special physical training of young mini-football players during the training process. Today, mini-football is gaining popularity among children and adolescents, making it essential to develop scientifically based approaches to physical training.

AIM: to identify the level of special physical fitness of young mini-football players and determine effective ways to improve training efficiency.

MATERIALS AND METHODS: the study involved 20 young athletes aged 12–14. Observation, testing (speed, endurance, coordination), and analytical-statistical methods were applied.

DISCUSSION AND RESULTS: The results revealed that the physical training level of players directly depends on the regularity and structure of the training process. While some athletes showed good speed, their coordination results were lower, indicating the need for more coordination-oriented exercises in the program.

CONCLUSION: Regular assessment of special physical preparedness significantly improves training efficiency. Properly balanced workloads and coordination-focused exercises play a vital role in enhancing young athletes' overall development.

Keywords: mini-football, physical training, training process, coordination, performance.

For citation: Jamil Z. Karimov. (2025) 'The results of determining the special physical training of young mini-football players', Inter education & global study, vol.3 (10), pp. 304–309. (In Uzbek).

Bugungi kunda mini-futbol sport turining tobora rivojlanib borayotganligi ushbu sport bilan shug'ullanuvchilar sonini oshib borayotganligi bilan belgilanadi. Ishlab chiqarish korxonalarini, ta'lim muassasalarida va boshqa tashkilotlarda mini futbol eng sevimli sport turi xisoblanadi. Mamlakatimizda mini futbol eng ommaviy sport turi xisoblanadi. Ushbu sport turi bo'yicha milliy terma jamoamiz bir necha bor Osiyo chempionatida sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritish 2 marotaba Jaxon chempionatiga yo'llanma olishgan va guruxdan chiqish imkoniyatini qo'lga kiritishgan. Lekin yoshlar o'rtasidagi musobaqalar yosh mini futbolchilarning maydonda bajaradigan texnik-taktik harakat samaradorligi nisbatan pastroq ekanligi kuzatilmoqda. Zero bu qayd etilayotgan natijalarda ham o'z aksini topmoqda. Bu esa yosh mini futbolchilarni tayyorgarligini oshirishga qaratilgan ilmiy izlanishlarga zaruriyatni keltirib chiqaradi. Shu sababli mazkur muammoni mohiyatini anglagan holda yosh mini futbolchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasini testlash va bunda zamonaviy usullardan foydalanishni maqsad qildik. Ishning maqsadi: yosh mini-futbolchilarning maxsus chidamkorligini aniqlash orqali kimchiliklarni bartaraf etishga yo'naltirilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqotning vazifalari: yosh mini-futbolchilarning maxsus chidamkorligini oshirish bo'yicha ilmiy manbalarni umumlashtirish.

Yosh mini-futbolchilarning maxsus chidamkorligini innovatsion texnologiyalar orqali aniqlash.

Mini-futbolchilar bilan mashg'ulotlarni tashkil etishda avvalo ularning tayyorgarlik darajasini baholash va ustunlik hamda kamchiliklarni aniqlashga alohida e'tibor qaratish lozim. Ayniqsa tayyorgarlik davrining dastlabki bosqichlarida nazorat turlari bo'yicha jarayonlarni tashkil etish dolzarb masala xisoblanadi. Zero o'quv mashg'ulotlarining tashkil etishda aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish choralarini ko'rish yuqori natijalarga erishishning asosi sanaladi. Shu sababli murabbiylar mavsum boshida tayyorgarlikning barcha turlari asosan jismoniy tayyorgarlik bo'yicha nazorat meyorlarini qabul qilishlari shartdir. Shu sababli yosh mini futbolchilarning maxsus chidamkorligini aniqlashga oid test nomativlarini qabul qildik.

Olingan natijalar taxliligiga ko'ra o'rinib turibdiki, tezlik-chidamliligi darajasini testlashda yoshlar tarkibining 95 nafar futbolchisi ishtirok etdi. 7x50 m ga moksimon yugurishda o'rtacha ko'rsatkich $63,0 \pm 1,2$ s ni tashkil etdi. Demak Nasaf jamoasi 62,9 s ni tashkil etgan bo'lsa Metallurgda 62,3 s, Okmk da 64,4 Lokomotiv jamoasida 62,2 soniya ekanligi aniqlandi. Mazkur natijalardan shunday xulosaga kelish mumkinki natijalar model ko'rsatkichdan ancha past va tajriba guruxi sifatida tanlab olingan Nasaf va Dinamo jamoalarida natijalar umuman qoniqarsiz ekanligi mazkur jamoalarning o'quv-mashg'ulot jarayonini yanada yaxshilash va zaruriy choralarni ko'rish lozimligini anglatmoqda. 1-jadval.

Tajribadan oldin yosh mini futbolchilarning maxsus chidamlilikning aniqlash natijalari.

№		7x50m (s) ga yugurish		YO-Yotest (m)	
		Futbolchilar soni	$\bar{x} \pm \sigma$	Futbolchilar soni	$\bar{x} \pm \sigma$
1	Nasaf	15	$62,9 \pm 0,8$	16	1140 ± 20
2	Metallurg	16	$62,3 \pm 1,8$	16	1180 ± 40
3	OKMK	16	$64,4 \pm 1,8$	15	1140 ± 60
4	Lokomotiv	15	$62,2 \pm 1,6$	16	1060 ± 40
5	Dinamo	17	$62,7 \pm 0,4$	17	1120 ± 20
6	Bunyodkor	16	$63,5 \pm 1,3$	16	1160 ± 40
Model ko'rsatkich			60.0		1600
Jami		95	$63,0 \pm 1,2$	96	$1133 \pm 36,6$

Mazkur natijalar taxlili shuni ko'rsatmoqdaki har bir jamoaning mashg'ulotlarida jismoniy tayyorgarlikni kompleks rivojlantirish masalasi muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Chunki qayd etilgan natijalar buni yaqqol ko'rsatib turibdi. Yuqoridagi natijalardan so'ng biz mazkur jamoalarning o'quv-mashg'ulotlari jarayoniga yangi zamonaviy usullar yordamida maxsus vositalar tadbiiq qilindi. Jumladan haftalik mikrotsikllar mazmuniga o'zgartirish kiritish orqali vositalarni xajm va meyorlari aniq taqsimlanib turli usullar yordamida joriy etildi (2-jadval). Masalan hafta boshida maxsus chidamlilik va texnik-taktik tayyorgarlikka yo'naltirilgan vositalar tadbiiq qilindi. 2-jadval.

Musobaqa davrida yoshli mini-futbolchilarda maxsus chidamlilik va texnik-taktik maxoratini takomillashtirishga qaratilgan haftalik mikrotsikl mazmuni

Yo'nalish	Metod	davomiylik (daq.. yoki miqdori)	Takrorl ash soni	Seriya soni	Takror.ora si. dam olish. Tanaf.	Seriya oras.dam olish.tanaf.
Maxsus chidamlilikni takomillashtirish TTM	o'yin	5b	4	1	2b	4b
Kuch qobilyatlarini takomilsh TTM	Takroriy-oraliq	10b	4	2-4	2b	4b

Tezlik chidamliligini takomil-b-n TTM	o'zgaruvchan	80b	4-6	2-4	1b – 1,5b	3b
Kuch qobilyatlarini takomillash-sh TTM	Takror	10b	4-6	1	2b	-
Barcha turdagi chidamlilik takomil-sh TTM	o'yin	6b-10b	4	-	2b	2b
Taktik harakatlarni takomil-sh b-n TTM	o'yin	8b-10b	2-4	-	1b	2b
O'yinlar taqvimi	musobaqa	50b				

Izox: TTM-texnik-taktik mashg'ulot

Mazkur rejalashtirilgan vositalar mazsunida texnik va taktik xarakterlarni takomillashtirishga qaratilgan vositalarni mavjudligi aynan spetsifik xarakterga ega vositalarni maxsus chidamkorlik asosida tadqiq qilish yuqori samra beradi. Mazkur masalaning asl mohiyati shundakai mini futbol bo'yicha jamoalarda ilmiy-uslubiy manbalar yetarli emas. Bundan tashqari testlash jarayonini tashkil etishda qo'llanilayotgan instrumental metodlarning eskiligi bu tayyorgarlik darajasini aniqlash va ma'lum mashg'ulot vositalarini qo'llashda muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Bu esa mini-futbolchilarning mashg'ulotlarda umumiy va maxsus jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi vositalarni muntazam takomillashtirish va jismoniy tayyorgarlikni oshirishda innovasion texnologiyalardan foydalanish samradorligini oshirishni taqazo etmoqda. 3-jadval.

Tajribadan keyin yosh mini futbolchilarning maxsus chidamlilikning aniqlash natijalari

Qayta olingan natijalarda ma'lum bo'ldiki Nasaf va Dinamo jamoalarning natijalarida yaqqol o'zgarish kuzatilgan. Jumladan Nasaf jamoasining 7x50 testidagi natijalari shrtacha 61,9 (+1) soniyani tashkil etgan bo'lsa Yo-Yo testidagi natijasi 1280 metrni (+140) tashkil etdi. Dinamo jamoasida dastlabki natija 7x50 testida 62,7 soniyani tashkil etgan bo'lsa qayta olingan natija 61,7 soniyani tashkil etdi. Keyingi testdagi olingan natijalar dastlab 1120 metrni tashkil etib qayta olingan natija 1320 metrni tashkil etdi.(+200).

№		7x50m (s)ga yugurish		YO-YOтест (м)	
		Futbolchilar soni	$\pm \sigma$	Futbolchilar soni	$\bar{X} \pm \sigma$
1		14	61,9 \pm 1,2	15	1280 \pm 20
2	Nasaf	16	62,1 \pm 1,4	16	1220 \pm 40
3	Metallurg	16	63,8 \pm 1,8	16	1180 \pm 40
4	OKMK	17	62,1 \pm 1,8	14	1080 \pm 20
5	Lokomotiv	15	61,7 \pm 1,2	16	1320 \pm 20
6	Dinamo	14	63,5 \pm 1,3	15	1180 \pm 40
	Model ko'rsatkich		60.0		1600
	Jami	92	62,5 \pm 1,4	92	1210 \pm 36,6

Mini-futbolchilar organizmning jismoniy yuklamaga nisbatan asosiy fiziologik ko'rsatkichi sifatida yurak qisqarish sur'atidan (YUQS) foydalaniladi. YUQS bo'yicha obyektiv ma'lumotlarni olish uchun "Polar Team Pro" tizimi qo'llaniladi. Onlayn rejimda

kuzatuvchi 5 ta shiddat zonasidagi YUQS ko'rsatkichlarini (ham mashg'ulot, ham o'yin vaqtida) kuzatib boradi.

"Polar Team Pro" tizimi quyidagilarni kuzatishga yordam beradi: GPS yordamida o'yinchilarning joylashuvi, tezlikni o'lchash (2 m/s gacha; 2 va 4 m/s orasida; 4 va 5,5 m/s orasida; 5,5 va 7 m/s orasida va 7 m/s 0000 ko'proq vaqt orasida); masofani o'lchash (mashg'ulot yoki o'yin davomida yugurish ishi soni); YUQS bo'yicha mashg'ulot va musobaqa yuklamalari shiddati; tezlanishlar (5 ta tezlik zonasida); maksimal sprintlar soni; qadamlar sur'ati; 5 ta tezlik zonasidagi masofa; energiya sarfi miqdori (kaloriyalar sarfini hisoblaydi va futbolchining ovqatlanishini muvozanatlashtirishga imkon beradi).

Aytish mumkinki, olingan natijalar har bir guruhda ham meyoriy ko'rsatkichlardan past ekanligi ma'lum bo'ldi. Ayniqsa tajriba guruhning natijalari qolgan guruhlariga nisbatan pastroq bo'lib mazkur guruhning o'quv mashg'ulot jarayoniga jismoniy sifatlarni kompleks rivojlantirishga yo'naltirilgan vositalarni turli usullarda qo'llash jarayonini qattiq belgilangan tartibda tadbir qilish zarur ekanligi aniqlandi. Bundan tashqari mini futbolchilarni tayyorlash jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo'llagan holda chidamkorlik sifatini rivojlantirishga qaratilgan olib borish ushbu jarayonni samarali tashkil etishda muxim omil bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Алиев Э.Г. Мини-футбол (футзал): учебник / Э.Г. Алиев, С.Н. Андреев, В.П. Губа. – М.: Советский спорт, 2012. –554 с.
2. Золотарев А.П. Структура и содержание многолетней подготовки спортивного резерва в футболе: Автореф. дисс. ... докт. пед. наук. - Краснодар, 1997.-50с.
3. Портнов Ю.М. Теоретические и научно-методические основы подготовки квалифицированных спортсменов в игровых видах спорта: Автореф. дисс.... докт. пед. наук. - М., 1989. -51с.
4. Шустин Б.Н. Моделирование в спорте (теоретические основы и практическая реализация): Дисс. ... докт. пед. наук в виде науч. докл. ВНИИФК. - М., 1995. - 82 с.
5. Эрдонов О.Л. Экспериментальное обоснование методики подготовки юных спортсменов 13-14 лет по мини - футболу.: дис. ... канд. пед. наук.- Ташкент.: 2008.-107с.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Karimov Jamil Zulxonovich**, Samarqand davlat universiteti, Kattaqo'rg'on filiali, Samarqand, O'zbekiston, [**Каримов Жамил Зулхонович** Самаркандский государственный университет, филиал в Каттакургане, Самарканд, Узбекистан], [**Jamil Z. Karimov**, Samarkand State University, Kattaqo'rg'on Branch, Samarkand, Uzbekistan]; manzil: O'zbekiston, Kattaqo'rg'on shahar, Samarqand viloyati [адрес: Каттакурганский филиал, город Каттакурган], [address: Uzbekistan, Kattakurgan Branch, Kattakurgan city, Samarkand region].